

causadas por microorganismos patógenos. Los sedimentos de los cuerpos de agua acumulan compuestos orgánicos y contaminantes, sirviendo como indicadores de la calidad ambiental. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la calidad microbiológica de los sedimentos, con énfasis en la detección de indicadores de contaminación fecal en un tramo del Río Batateiras en Juazeiro do Norte, CE. Las muestras se recolectaron en junio y julio de 2025, y los análisis se realizaron siguiendo la metodología de la *American Public Health Association (APHA)*. Los resultados mostraron que los sedimentos en ambas muestreos presentaron contaminación microbiológica, con presencia de coliformes termotolerantes, *Escherichia coli* y *Klebsiella* spp., evidenciando un riesgo para la salud de la población rural que mantiene contacto directo con el río. Esta investigación continuará con análisis en diferentes tramos del río para comprender mejor la dinámica microbiológica del Río Batateiras.

Palabras clave: Contaminación fecal, Coliformes termotolerantes, *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp.

ABSTRACT

The lack of basic sanitation in rural areas favors the spread of diseases caused by pathogenic microorganisms. Sediments in water bodies accumulate organic compounds and pollutants, serving as indicators of environmental quality. This study aimed to assess the microbiological quality of sediments, focusing on the detection of fecal contamination indicators in a section of the Batateiras River in Juazeiro do Norte, CE. Sampling was conducted in June and July 2025, and analyses followed the methodology of the *American Public Health Association (APHA)*. Results showed that sediments from both samplings were microbiologically contaminated, with the presence of Thermotolerant Coliforms, *Escherichia coli*, and *Klebsiella* spp., indicating a health risk for the rural population in direct contact with the river. This research will continue with analyses in different sections of the river to better understand the microbiological dynamics of the Batateiras River.

Keywords: Fecal contamination, Thermotolerant Coliforms, *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp.

INTRODUÇÃO

A ausência de saneamento básico em áreas rurais ainda é uma realidade para grande parte da população brasileira. Nesses locais, a falta de infraestrutura adequada para o tratamento e a distribuição de água potável, bem como para a coleta e o manejo de esgoto, expõe diretamente os moradores a condições insalubres (Castro; Cerezini, 2022). Como consequência, acontece o contato com corpos hídricos contaminados, seja para o consumo, higiene pessoal ou mesmo para outras práticas. Essa situação cria um ambiente propício para disseminação e transmissão de microrganismos patogênicos (Wescoat et al., 2007; Oliveira; Buss., 2018).

Os sedimentos dos corpos hídricos são indicadores de qualidade ambiental, uma vez que acumulam nutrientes, compostos orgânicos, além de contaminantes e, tudo isso devido aos processos naturais, mas também, como consequências das atividades humanas, servindo

assim, como um registro da saúde do ecossistema e das alterações ao longo do tempo (Da Silva et al., 2024).

Segundo Benchamin; Raghavan; Sajidevi, (2024), as alterações ocorridas ao longo do tempo com os sedimentos, não só o deterioram, como afeta negativamente sua biodiversidade. E ainda, favorecem bactérias patogênicas e resistentes, como *Escherichia coli* e *Klebsiella pneumoniae* que estão associadas a infecções graves, que podem resultar em morte (De Mello; Costa, 2016; Silva et al., 2022).

O rio Batateiras, localizado em Juazeiro do Norte, na Região Metropolitana do Cariri, no sul do estado do Ceará, tem grande importância para toda a região (COGERH, 2008). Contudo, as atividades antrópicas têm afetado drasticamente a qualidade de sua água, já que o rio é receptor de efluentes domésticos e industriais, e é de grande importância frisar que o uso da água para atividades recreativas acontecem, assim como para a criação de animais, irrigação e pesca (Torquato et al., 2012).

Existem na literatura relatos da presença de microrganismos que indicam contaminação por coliformes totais e termotolerantes em rios tanto da cidade de Juazeiro do Norte, como de rios de cidade vizinhas como Crato. Contudo, esses dados mostram a contaminação na água (Nunes et al., 2019).

Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa foi de analisar a qualidade microbiológica do sedimento de um trecho do rio Batateiras localizado na zona rural do município de Juazeiro do Norte-Ceará.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi conduzido em um trecho do Rio Batateiras, localizado no município de Juazeiro do Norte, Ceará. A figura 1 apresenta o local das coletas de sedimentos, com coordenadas geográficas 7°12'59"S e 39°13'22"O.

A área de estudo é caracterizada por menor densidade populacional e presença de mata ciliar, onde a população local mantém contato direto com a água para fins de irrigação, dessedentação animal e uso doméstico. Porém, apesar do caráter mais isolado, o trecho do rio Batateiras recebe previamente a influência direta de descargas de efluentes industriais e domésticos durante seu percurso. Dessa forma, a escolha do local possibilita analisar o risco potencial à saúde associado à exposição da comunidade rural a microrganismos patogênicos presentes na água e sedimentos contaminados.

Figura 1. Ponto de coleta do Rio Batateiras.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Foram realizadas duas coletas nos meses de Junho e Julho de 2025, as amostras de sedimentos foram coletadas com o auxílio de um coletor de amostra basculante em aço inox, com uma profundidade de até 20 cm. Em seguida, foram acondicionadas em sacos estéreis e transportadas ao Laboratório de Microbiologia Ambiental (LAMAM) localizado no Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia (IFCE) *Campus* Juazeiro do Norte para a realização das análises microbiológicas, seguindo a metodologia descrita pela *American Public Health Association (APHA, 1998)*.

Para a quantificação de coliformes termotolerantes nas amostras de sedimento foi realizada a técnica de tubos múltiplos. Inicialmente, 1 g da amostra foi homogeneizado e submetido a diluições seriadas, no intervalo de 10^1 a 10^{-10} . A seguir, as alíquotas das diluições foram inoculadas em tubos de ensaio contendo o meio de cultura A-1 e submetidas à pré-incubação a $35 \pm 0,5$ °C por 3 horas, seguida de incubação à 45 ± 2 °C por 48 ± 2 horas, em estufa. Após o período de incubação, considerou-se como resultado positivo a formação de gás nos tubos de Durham inseridos nos meios. Os dados obtidos foram organizados e o Número Mais Provável (NMP) de coliformes termotolerantes foi estimado de acordo com a frequência de resultados positivos em cada diluição.

A identificação de *Escherichia coli* e *Klebsiella spp.* foi realizada a partir dos tubos que apresentaram formação de gás. Utilizando uma alça de inoculação esterilizada por flambagem, uma amostra do conteúdo foi transferida para as placas de Petri contendo o meio Eosina Azul de Metileno (EMB), por meio da técnica de estria simples. As placas foram incubadas em estufa bacteriológica a $35 \pm 0,2$ °C por 24 ± 2 horas. A presença de colônias com coloração verde-metálica indicou um resultado positivo para *E. coli*, enquanto colônias mucoides, grandes e rosadas indicaram *Klebsiella spp.*. A quantificação foi realizada por NMP/mL, conforme utilizada para os coliformes termotolerantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados na tabela 1 evidenciam uma presença constante de Coliformes Termotolerantes (CTT) nos sedimentos, indicando poluição microbiológica contínua no trecho estudado. A Resolução CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005) é responsável por estabelecer os padrões de qualidade de águas enquadradas como Classe 2, porém não estabelece parâmetros específicos para os sedimentos, sendo utilizada neste trabalho apenas como referência comparativa.

Tabela 1: Análises microbiológicas de amostras de sedimento.

<i>Análises Microbiológicas</i>			
	<i>Coliformes termotolerantes</i> (NMP/100 mL)	<i>Escherichia coli</i> (NMP/100 mL)	<i>Klebsiella spp.</i> (NMP/100 mL)
<i>Teste 1</i>	$1,50 \times 10^3$	$3,60 \times 10^2$	*
<i>Teste 2</i>	$2,10 \times 10^2$	$4,30 \times 10^1$	$4,30 \times 10^1$

Notas: * Não detectado.

Fonte: A autoria própria, 2025.

Dessa forma, o resultado obtido no teste 1 ($1,50 \times 10^3$ NMP/100mL) estaria acima do limite estabelecido, que define como tolerável um resultado ≤ 1.000 NMP/100 mL, enquanto no teste 2 ($2,10 \times 10^2$ NMP/100mL) se manteve dentro do parâmetro estabelecido. Essa flutuação indica uma instabilidade na qualidade microbiológica no trecho analisado, reforçando o papel do sedimento como um indicador de qualidade, visto que sua composição afeta diretamente a qualidade da coluna d'água, bem como os organismos bentônicos (Benjamin, 2024). Estudos realizados em rios urbanos brasileiros apresentaram resultados

semelhantes. Vieira *et al.* (2025), identificaram contaminação alta nos sedimentos por CTT em todas as nascentes analisadas dos riachos localizados na região de sub-bacias do Rio Grande-MG.

No Rio Batateiras estudos anteriores já haviam reportado a presença de contaminação microbiológica nas amostras de água. Nunes *et al.* (2019), detectaram a presença de CTT com valores elevados em diversos trechos analisados, ultrapassando os limites permitidos. Os autores atribuíram esse resultado a ausência de rede coletora nas residências da zona rural, que favorece o lançamento de resíduos e efluentes diretamente no corpo hídrico, contribuindo para sua degradação e potenciais riscos à saúde pública.

Por outro lado, ao avaliar a nascente do rio, Felix *et al.* (2024), constataram que os valores de CTT permaneceram dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, evidenciando que em ambientes protegidos tendem a apresentar um maior equilíbrio microbiológico, com influência apenas de processos naturais como a decomposição da matéria orgânica da mata ciliar.

Ainda que esses estudos tenham sido realizados com amostras de água, seus resultados complementam os achados deste trabalho e evidenciam o sedimento como um reservatório de organismos patogênicos que podem ser ressuspensos para a coluna d'água em situações de cheia ou uso intensivo do rio, elevando os riscos às comunidades que mantêm contato direto com o rio (Silva *et al.*, 2025).

A detecção de *Escherichia coli* constitui importante indicador de contaminação fecal no corpo hídrico, Von Sperling (2014) relata que sua detecção garante que a contaminação é exclusivamente fecal, humana ou animal, podendo ser encontrada em águas naturais decorrente de contaminação recente por humanos, atividades agropecuárias e animais. Nas duas análises, sua presença foi confirmada com concentrações de $3,60 \times 10^2$ e $4,30 \times 10^1$ NMP/100 mL, respectivamente, evidenciando um acúmulo de material fecal no sedimento. Conforme ilustrado na Figura 2, é possível visualizar o crescimento característico de *E. coli* e *Klebsiella spp.* em meio EMB.

Resultados semelhantes foram obtidos por Liu *et al.* (2024), que investigaram cinco lagos urbanos (Tasik Varsiti, Tasik Taman Jaya, Tasik Aman, Tasik Kelana e Tasik Central Park Bandar Utama) localizados no Vale de Klang, na Península da Malásia. Em todos os locais, foram detectados que as concentrações de *E. coli* nos sedimentos foram superiores em

relação à coluna d'água. Essa predominância foi atribuída a maior quantidade de nutrientes, menor intensidade UV, níveis mais baixos de oxigênio dissolvido, assemelhando-se com as condições naturais do intestino de seus hospedeiros.

Figura 2: Identificação de *E.coli* e *Klebsiella spp.* em meio EMB isoladas de sedimentos. Fonte: Elaboração própria, 2025.

De maneira similar, Abia, Ubomba-Jaswa e Momba (2015) analisaram a presença de *E.coli* na água e sedimentos do Rio Apies, África do Sul e constataram que em todos os seus pontos de amostragem os sedimentos apresentaram valores superiores no sedimento em relação à coluna d'água. Em estudo posterior, os mesmos autores analisaram as variações entre o período seco e chuvoso sobre a concentração de *E.coli* nos sedimentos, constatando que fatores climáticos afetam diretamente a oscilação de contaminação do rio (Abia; Ubomba-Jaswa; Momba, 2015).

A detecção de *Klebsiella spp.* apenas no segundo teste, com uma concentração de $4,30 \times 10^1$ NMP/100mL evidencia uma instabilidade microbiológica do sedimento analisado. Diniz e Santos (2019) reforça sua relevância associada à possibilidade de ser encontrada nos diferentes compartimentos ambientais, como água e solo, mas sua presença nos sedimentos do corpo hídrico representa um risco adicional. A *Klebsiella spp.* é considerada um patógeno oportunista, a bactéria atinge principalmente pessoas com o sistema imunológico debilitado, causando infecções hospitalares relacionadas ao trato urinário, bacteremia, pneumonia e abscessos hepáticos (Wang G, Wang H, et al., 2020; Aires, 2017).

De modo semelhante, Odhiambo *et al.* (2023) analisaram o sedimento de dois rios urbanos, Kisat e Auji, na cidade de Kisumu em Quênia. A pesquisa também identificou a presença de *Klebsiella spp.*; em todos os pontos amostrados dos rios, que também apresentaram altos níveis de poluentes, incluindo metais pesados.

Em seus estudos, Macedo *et al.* (2020) analisaram diferentes fontes de água em Juazeiro do Norte, incluindo um trecho do Rio Batateiras e nele foram identificadas a presença de *E.coli* e *Klebsiella spp.* Além disso, foi observado que as cepas isoladas de *Klebsiella spp.* apresentaram resistência a metais pesados maiores do que as cepas de *E.coli*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados revelaram que os sedimentos dos trechos analisados no Rio Batateiras apresentam contaminação microbiológica por Coliformes Termotolerantes (CTT), *Escherichia coli* e *Klebsiella spp.*, evidenciando que os sedimentos atuam como um reservatório de microrganismos de origem fecal e patogênica, aspecto preocupante considerando que não há legislações direcionadas a análise do sedimento no Brasil, além dos riscos associados para a população rural que utiliza dessa água. Ressalta-se que esta pesquisa terá seguimento, com novas análises neste e em outros trechos do rio, permitindo uma melhor compreensão da qualidade microbiológica do Rio Batateiras.

AGRADECIMENTOS

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); À Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap): Ao Núcleo de Estudos Ambientais (NEA), e ao Laboratório de Engenharia Ambiental e Sanitária (LEAS) do IFCE Campus Juazeiro do Norte; Ao Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente (PPGMA) do IFCE-Campus Juazeiro do Norte.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abia, A. L. K., E. Ubomba-Jaswa, and M. N. B. Momba. 2015. "Impact of Seasonal Variation on *Escherichia coli* Concentrations in the Riverbed Sediments in the Apies River, South Africa." *Science of the Total Environment* 537 (December): 462–69. <https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2015.07.132>.
- Aires, C. A. M. 2017. "*Caracterização Fenotípica e Molecular de Isolados de Klebsiella pneumoniae Multirresistentes Oriundos de Swab Retal de Vigilância de Hospitais de Diferentes Estados Brasileiros*". Tese de Doutorado, Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.

- Oliveira, T. F. de, and D. F. Buss. 2018. “Protocolo de Avaliação da Probabilidade de Uso Recreativo de Rios e sua Aplicação para Análise de Risco.” *Ciência & Saúde Coletiva* 23: 3705–17.
- Odhiambo, K. A., H. J. O. Ogola, B. Onyango, M. Tekere, and G. N. Ijoma. 2023. “Contribution of Pollution Gradient to the Sediment Microbiome and Potential Pathogens in Urban Streams Draining into Lake Victoria (Kenya).” *Environmental Science and Pollution Research* 30 (13): 36450–71. <https://doi.org/10.1007/S11356-022-24517-0/FIGURES/1>.
- Silva, V. D. D., C. F. B. Gama, Y. A. A. M. Silva, J. M. A. Barbosa, C. M. D. Loyola, F. M. A. M. Silva, D. F. Silva, and M. R. C. Silva. 2025. “Perfil Microbiológico e Físico-Químico do Sedimento da Região do Mangue Seco.” *Caderno Pedagógico* 22 (8): e16841. <https://doi.org/10.54033/cadpedv22n8-006>
- Silva, V. D., Y. N. Froes, J. M. Monteiro, N. M. Souza, N. S. Lima, L. C. A. Sousa, A. R. L. Moura, J. C. S. Sousa, F. B. Silva, D. F. Silva, A. de S. Monteiro, and M. R. C. Silva. 2022. “Isolamento de Bactérias Gram-Negativas em Amostras de Sedimento de Manguezal em São Luís, Maranhão.” *Research, Society and Development* 11 (3): 1–3. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i3.26483>.
- Torquato, I. H. S., et al. n.d. “IV-134 – Avaliação da Qualidade Sanitária da Água de um Trecho do Rio Batateira, Localizado no Município de Juazeiro do Norte-CE.”
- Vieira, L. B., E. A. Panarelli, D. F. da S. Fuzzo, and R. N. Millan. 2025. “Caracterização da Composição Química dos Sedimentos e a Presença de Coliformes Termotolerantes em Diferentes Sub-Bacias Hidrográficas do Rio Grande.” *Fronteira: Journal of Social, Technological and Environmental Science* 14 (2): 315–29. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2025v14i2.p315-329>.
- Wang, G., G. Zhao, X. Chao, L. Xie, and H. Wang. 2020. “The Characteristic of Virulence, Biofilm and Antibiotic Resistance of *Klebsiella pneumoniae*.” *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph17176278-29>.
- Wescoat, J. L., L. Headington, and R. Theobald. 2007. “Water and Poverty in the United States.” *Geoforum* 38 (5): 801–14. <https://doi.org/10.1016/J.GEOFORUM.2006.08.007>.